

GLOBAL POP-MADANIYAT VA MILLIY IDENTITET O'RTASIDAGI KURASH

Maxmudova Darmonjon Nazarboyevna¹, Karimova Sayyora Hudoyberdiyevna², Togayeva Muhayyo Husanovna³

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrası v.b., professori(PhD);

²ISFT instituti, 1-bosqich, 25-PSM-02-guruh talabasi;

³ISFT instituti, 1-bosqich, 25-PSM-09-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701439>

Anotatsiya. Ushbu maqola hozirgi globallashuv jarayonlari dunyo mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy, axborot va madaniy aloqalarni keskin kuchayishi haqida. Bu jarayonning eng sezilarli ko'rinishlaridan biri bo'lgan global pop-madaniyatning keng miqyosda tarqalishi va u orqali transmilliy madaniy kodlarning mahalliy jamiyatlarga kirib kelishi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, madaniy imperializm, gibridizatsiya, globalizatsiya, madaniy raqobat, identitet.

Аннотация. Статья посвящена современным процессам глобализации, которые резко усиливают экономические, информационные и культурные связи между странами мира. Одним из наиболее заметных проявлений этого процесса является повсеместное распространение глобальной поп-культуры и проникновение через неё транснациональных культурных кодов в локальные общества.

Ключевые слова: цифровые технологии, социальные сети, культурный империализм, гибридизация, глокализация, культурная конкуренция, идентичность

Abstract. This article is about the current globalization processes, which are sharply intensifying economic, informational and cultural ties between countries of the world. One of the most noticeable manifestations of this process is the widespread spread of global pop culture and the penetration of transnational cultural codes into local societies through it.

Keywords: digital technologies, social networks, cultural imperialism, hybridization, glocalization, cultural competition, identity.

Kirish

Globalashuv jarayonlari jadal kechayotgan bugungi davrda dunyo miqyosida pop-madaniyatning kuchayib borishi milliy identitetning barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar, transmilliy media platformalar, kino va musiqiy industriyaning ommalashuvi natijasida global madaniy tendensiyalar insonning dunyoqarashi, qadriyatlar va kundalik madaniy amaliyotiga faol kirib kelmoqda. Bunday sharoitda har bir davlat milliy madaniy merosni asrash, uni zamonaviy shaklda rivojlantirish va global oqimlar bilan muvozanatli integratsiyasini ta'minlash vazifasiga duch kelmoqda.

Asosiy qism

Raqamli globallashuv jarayoni bugungi kunda dunyoning deyarli barcha hududlarida madaniy hayotni tubdan o'zgartirib bormoqda. O'zbekiston ham ushbu jarayonlardan chetda qolayotgani yo'q. Global madaniy oqimlarning kuchayishi, axborot almashinuvi tezligi va yangi kommunikatsion muhitning shakllanishi mamlakatda madaniy siyosatni zamon ruhiga mos ravishda modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirdi. Shu boisdan ham davlat miqyosida

madaniy o‘zlikni mustahkamlash, milliy identitetni rivojlantirish va global maydonda faol ishtirok etish strategik ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. Prezidentning 2020-yil 26-maydagi PF-6000-son Farmoni aynan shu maqsadga xizmat qiluvchi islohotlarning konseptual poydevorini yaratdi.

Bugungi dunyoda davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy, madaniy va axborot aloqalari keskin faollashdi. Aynan shu jarayonning eng sezilarli ko‘rinishlaridan biri — global pop-madaniyatning misli ko‘rilmagan tezlikda tarqalishi. Hollywood filmlari, koreys popi, global moda trendlari, ommabop musiqiy janrlar, Instagram va TikTok’dagi vizual madaniyat — bularning barchasi zamonaviy yoshning nafaqat kundalik hayotiga, balki o‘zini identifikatsiya qilish shakllariga ham chuqur ta’sir ko‘rsatmoqda. Endilikda global madaniyat faqat ko‘ngilochar soha emas, balki yoshlarning dunyoqarashi, xulq-atvori, estetik didi va qadriyatlar tizimini shakllantiruvchi kuchga aylandi.

Biroq globallashuv fonida milliy identitetning o‘rni ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Aksincha, bugun milliy identitet jamiyatning ijtimoiy barqarorligi, ma’naviy mustahkamligi va madaniy o‘ziga xosligini saqlab qolishdagi asosiy tayanch sifatida namoyon bo‘layapti. Til, tarixiy xotira, marosim va an’analar, milliy madaniy belgilar, mahalliy qadriyatlar — bular har qanday jamiyatning “ichki yadro”sini tashkil etadi. Shu sababli global oqimlar kuchaygani sari mamlakatlar o‘z identitetini himoya qilishga, uni zamonaviy formatlarda qayta ifodalashga ehtiyoj sezmoqda. Chunki madaniy ildizlardan uzoqlashish, identitetning zaiflashuvi va madaniy homogenlashuv xavfi ko‘plab jamiyatlarni tashvishga solmoqda.

Ijtimoiy fanlarda bu holat turli nazariy tushunchalar orqali tushuntiriladi: “madaniy imperializm”, “gibridizatsiya”, “lokalizatsiya”, “madaniy raqobat” va boshqalar. Masalan, madaniy imperializm yondashuvi global pop-madaniyatni kuchli mamlakatlar tomonidan eksport qilinayotgan “madaniy qudrat” sifatida ko‘rib, uning mahalliy madaniyatni siqib chiqarish ehtimolini ta’kidlaydi. Ushbu g‘oya XX asr oxiri va XXI asr boshidagi madaniy munozaralarning markazida turgan. Bu nazariyaga ko‘ra, media industriyaning iqtisodiy ustunligi ko‘pincha madaniy ustunlikka ham aylandi.

Boshqa tomondan, gibridizatsiya yoki globalizatsiya yondashuvlari global madaniyatni bir tomonlama bosim kuchi sifatida emas, balki “o‘zaro aralashuv jarayoni” sifatida talqin qiladi. J. Nederveen Pieterse va M. Kraidy kabi tadqiqotchilar madaniyatlar doimiy ravishda aralashib, yangi shakllar yaratishini ta’kidlaydilar. Masalan, mahalliy musiqa janrlarining xorijiy ritmlar bilan uyg‘unlashuvi, milliy kiyimlarning global moda estetikasiga moslashtirilishi yoki xalqona san’atning zamonaviy media formatlarida qayta yaratilishi — bularning barchasi gibridlashuvning yorqin misollaridir.

Arjun Appadurai ham global madaniy oqimlar — media, texnologiya, kapital, g‘oyalar va odamlar harakati — jamiyatlar ongiga qanday ta’sir ko‘rsatishini chuqur tahlil qiladi. Uning ta’kidlashicha, milliy identitet bu oqimlar bilan doimiy muloqotda bo‘ladi: ba’zan mustahkamlanadi, ba’zan qayta talqin qilinadi, ba’zan esa yangicha shakllarga ega bo‘ladi. Ya’ni identitet statik emas, balki doimiy o‘zgaruvchi, moslashuvchi va yangilanuvchi hodisa.

Amaliy misollar global pop-madaniyatning murakkab ta’sirini yaqqol ko‘rsatadi. Masalan, K-popning jahondagi mashhurligi ko‘plab mamlakatlardagi yoshlar madaniyatiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Biroq auditoriya uni butunlay “tashqi” mahsulot sifatida qabul qilmaydi — balki mahalliy did, til va qadriyatlarga mos ravishda qayta talqin qiladi. Xuddi shunday, Hollywood filmlarining mahalliy kino industriyalariga bosim o‘tkazishi haqiqat bo‘lsa-

da, ko‘plab davlatlar global formatlardan foydalangan holda milliy mavzularni yangi vizual tilda ifodalab, o‘zining yangi kino maktabini yaratmoqda.

Ijtimoiy media esa yoshlar identitetining eng dinamik maydoniga aylangan. Bu platformalarda global trendlar va mahalliy madaniy belgilar bir-biriga aralashadi: yoshlar milliy kiyimlarni zamonaviy stil bilan uyg‘unlashtiradi, milliy kuy-qo‘shiqlarni internet estetikasi bilan qayta ishlaydi, xalqona memlar yaratadi, milliy qadriyatlarni kreativ kontent orqali targ‘ib qiladi. Ya‘ni ijtimoiy tarmoqlar “yo‘qotish maydoni” emas, balki “yaratish maydoni” ham bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, madaniy siyosatning roli ham ustuvor ahamiyatga ega. UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar madaniy xilma-xillikni muhofaza qilish bo‘yicha turli mexanizmlar — kontent kvotalari, subsidiya, grantlar — orqali milliy madaniyatlarni qo‘llab-quvvatlamoqda. Ammo bu choralarning samarasi ko‘pincha mahalliy kontekstga bog‘liq bo‘ladi. Ba‘zan himoya choralari ijodiy jarayonni cheklashi ham mumkin, ba‘zan esa milliy madaniyatni jonlantirish uchun qudratli vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Demak, global va lokal madaniyat o‘rtasidagi munosabat bir yoqlama emas — bu murakkab, ko‘p qatlamli, o‘zaro bog‘liq jarayon. Eng muhimi, ta‘lim tizimida yosh avlodni mediamadaniyatni tanqidiy qabul qilishga, milliy qadriyatlarni zamonaviy formatlarda qayta yaratishga o‘rgatishdir. Chunki identitetni saqlab qolish — bu global dunyodan chetlashish emas, balki o‘z madaniy ildizlarini yo‘qotmagan holda dunyo bilan muloqotda bo‘lish demakdir.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki hozirgi kunda ushbu muammo masalasi yuzasidan turli hil qarashlar mavjud bo‘lib, bularning asosiy negizi millioy madaniyatga borib taqaladi. Global pop-madaniyat milliy identitetni “o‘chirish”dan ko‘ra ko‘proq uni qayta-morfologizatsiya qiladi; natijada yangi, ko‘pqatlamli identitet shakllari paydo bo‘ladi. Milliy darajada samarali javob — faqat himoya choralari emas, balki mahalliy yaratuvchilikni qo‘llab-quvvatlash, mediamadaniyat savodxonligini oshirish va global oqimlardan ijodiy foydalanishdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- 1 O‘zbekiston Respublikasi Prezident farmoni №UP-6000,26 may 2020-yil.
2. UNESCO. (2001). Universal Declaration on Cultural Diversity. Paris: UNESCO Publishing.
3. UNESCO. (2000). World Culture Report 2000: Cultural Diversity, Conflict and Pluralism. Paris: UNESCO Publishing
4. Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
5. Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. Chicago: University of Chicago Press..
6. Nederveen Pieterse, J. (1995). *Globalization as Hybridization*. In M. Featherstone, S. Lash & R. Robertson (Eds.), *Global Modernities* (pp. 45–68). London: SAGE Publications.
7. Kraidy, M. (2005). *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization*. Philadelphia: Temple University Press.
8. Robertson, R. (1995). *Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity*. In M. Featherstone, S. Lash & R. Robertson (Eds.), *Global Modernities* (pp. 25–44). London: SAGE Publications.
9. Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.